

Efecto de la disponibilidad de nutrientes y la adición de coagulantes sobre la sedimentabilidad de lodos activados

Vanessa Finol¹, Isabel González¹, Lenin Herrera¹ y Lewis Godoy²

¹Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

²Laboratorio de Control de Calidad de Efluentes Líquidos. Superintendencia de Calidad e Investigación y Desarrollo. Oxiteno Andina C.A.Santa Rita, Estado Zulia, Venezuela.

Email: vanessafinol1995@hotmail.com, isacgl1997@gmail.com, leninherre@gmail.com, lm7s@oxiteno.com,

Recibido: 05-04-2017

Aceptado: 19-09-2017

Resumen

Tanto la disponibilidad de nutrientes como la adición de coagulantes pueden influenciar la capacidad de asentamiento de lodos biológicos de una planta de tratamiento de aguas residuales (P.T.A.R). Con la finalidad de evaluar tal influencia en la P.T.A.R de una industria química, se caracterizaron su afluente y efluente. Posteriormente, se realizaron pruebas de jarra utilizando como coagulantes sulfato de aluminio, cloruro férrico y quitosano para estudiar su efecto sobre la sedimentabilidad del lodo. Finalmente, se llevaron a cabo estudios experimentales en reactores por carga a escala de laboratorio para verificar el desempeño del coagulante que mostró mayor eficiencia durante los ensayos de jarra; así como para determinar la influencia de la disponibilidad de nutrientes en el proceso de sedimentación, estimando las dosis de nitrógeno y fósforo que deben añadirse en base a la DBO medida en el afluente y a los SSV perdidos por el efluente. Los resultados obtenidos en la caracterización permitieron detectar una baja carga orgánica y una deficiencia de nutrientes en el sistema. Igualmente, se encontró que tanto la adición del quitosano como la reposición de nutrientes en base a los SSV perdidos por el efluente tienen un impacto positivo en la sedimentación de los lodos.

Palabras clave: Lodos activados, sedimentación, nutrientes, coagulantes.

Effect of the availability of nutrients and the addition of coagulants on the sedimentability of activated sludge

Abstract

Both the availability of nutrients and the addition of coagulants can influence the activated sludge settling capacity of a wastewater treatment plant (W.W.T.P). In order to evaluate such influence in the W.W.T.P of a chemical industry, its influent and effluent were characterized. Subsequently, jar tests were performed using aluminum sulfate, ferric chloride and chitosan as coagulants to study their effect on the sedimentability of the sludge. Finally, experimental studies were carried out in laboratory-scale batch reactors to verify the performance of the coagulant which showed greater efficiency during the jar tests; as well as to determine the influence of nutrient availability on the sedimentation process, estimating the doses of nitrogen and phosphorus to be added based on the BOD measured in the influent and the SSV lost by the effluent. The results obtained in the characterization allowed the detection of a low organic load and the deficiency of nutrients in the system. It was